

MAKTAB O‘QUVCHILARIDA EKOLOGIK MADANIYATNI TARG‘IB QILISHDA XOTIN-QIZLARNI ROLI

Rayimova Nigina Bobo-nazarovna

tayanch doktorant, Buxoro muhandislik texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970485>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ekologik madaniyat tushunchasi, “Eco-schools Uzbekistan” loyihasi mohiyati, maktab o‘quvchilarida ekologik madaniyatni targ‘ib qilish va shakllanishda xotin-qizlarni roli borasida fikr va mulohazalar keltirilgan, viloyatlardagi turli targ‘ibotchilarning ekologik madaniyat va uni shakllantirishga doir olib borgan izlanish natijalari va mulohazalari tahliliy bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: ekologik madaniyat, ekologik ta’lim, ekologik faoliyat, ilmiy-kognitiv munosabat, ruhiy-axloqiy munosabat, amaliy-faol munosabat.

Bugungi kunda ekologik muammolar dunyoning ko‘plab hududlarida jiddiy masalalarga aylanishi bilan, insoniyatni yangi qarashlarga, jamiyatda o‘zgarishlar kiritishga undaydi. Maktablarda ekologik madaniyatni targ‘ib qilishda xotin-qizlar, ayniqsa, muhim rol o‘ynaydi. Ularning jamiyatdagi o‘rni va ta’siri o‘zgarimas, shuning uchun xotin-qizlarning ekologik ta’lim va madaniyatni o‘rgatishdagi roli alohida e’tiborga molikdir.

Hozirgi kunda har bir insonning sog‘lom atrof-muhitga ega bo‘lishi, musaffo havodan nafas olishi, toza ichimlik suvi, xavfsiz va ekologik toza oziq-ovqat iste’mol qilishi, kelajak avlodlar uchun munosib Vatan qoldirish uchun bugundan, hozirdan aniq amaliy va nazariy choralar ko‘rish – bizning asosiy vazifamizdir. Shuningdek, O‘zbekistonda ekologik madaniyatni yuksaltirish, o‘zib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ta’lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida eko-maktab loyihalari tashkil etildi. Mamlakatda asriy qadriyatlarimiz, milliylikimizga tayangan holda eko qadriyatlarimizni tiklash va rivojlantirish, ekologik madaniyatni oiladan boshlashga qaratilgan turkum loyihalar yaratish va muntazam targ‘ibot olib borish metodikalari tashkil etadi.

Ekologik madaniyatni tarbiyalash jarayoni murakkab va ko‘p qirrali bo‘lib, ko‘p qo‘llaniladigan “madaniyat”, “ekologik madaniyat”, “ekologik ta’lim”, “ekologik targ‘ibot” kabi tushunchalar mazmuniga alohida e’tibor qaratish lozim. Faylasuflar, madaniyatshunoslar, psixologlar, o‘qituvchilar, ekologlar ekologik madaniyatning roli haqida ma’lum tushunchalarni ishlab chiqishgan. Sivilizatsiyalar siljishi va sayyoraviy o‘zgarishlar bosqichida aynan ekologik madaniyat sayyorani, butun insoniyatni qutqarib, rivojlanishning yangi sifatbosqichiga olib chiqa oladigan najot ekanligi har bir shaxsning ongida mustahkam o‘rnashishga erishish talab etiladi. Ekologik madaniyat tushunchasiga, uni umumiy madaniyat tushunchasiga aylantirish imkonini beradigan sifatlar kiritila boshlandi.

Abu Rayxon Beruniy “Agar insonlar tabiatga tahdid qilib, uning qonunlarini qo‘pol ravishda buzsalar, shunday payt keladiki, tabiat ular ustiga shunday balolar yog‘diradiki, bu balolarni hech qanday kuch to‘xtatib qololmaydi”. Uning asarlarida ekologik madaniyatning ijtimoiy-falsafiy yo‘nalishi va rivojlanish yo‘llari yoritilib, inson mavjudligining barcha sohalari va uning tabiat bilan munosabatlari madaniyat doirasida amalga oshishi lozimligi ta’kidlanadi.

“Madaniyat” tushunchasining turli xil ta’riflariga qaramay, uning shakllarida ekologik madaniyatni tarbiyalash jarayoni uchun dolzarb bo‘lgan jihatlarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

✓ madaniyat – qadriyatlar, xulq-atvor namunalarining ijtimoiy tajribasini o‘zlashtirish shakli;

✓ madaniyat – jamiyat taraqqiyotining tarixan belgilangan darajasi, shaxsning ijodiy kuchlari va qobiliyatlari;

✓ madaniyat inson hayotini tashkil etish va rivojlantirish usuli sifatida, xususan, odamlarning tabiatga, bir-biriga va o‘ziga bo‘lgan munosabatlari yig‘indisi. Shaxs umumiy madaniyatining majburiy tarkibiy qismi uning ekologik madaniyati insonning tabiat bilan munosabatlari yig‘indisidir.

Ekologik madaniyat – bu insonning atrof-muhitga nisbatan to‘g‘ri munosabatini shakllantirish, tabiatni asrash va unga zarar yetkazmaslikni ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan bilimlar, ko‘nikmalar va axloqiy qadriyatlardir. Bu tushuncha nafaqat tabiatni himoya qilish, balki resurslarni tejamkorlik bilan ishlatish, chiqindilarni kamaytirish, suv va energiya resurslaridan samarali foydalanish kabi masalalarni ham qamrab oladi.

Xotin-qizlarning ekologik madaniyatni targ‘ib qilishdagi roli muhim hisoblanadi. Xotin-qizlar har doim oila, jamiyat va davlat uchun katta ta‘sir ko‘rsatuvchi kuchga ega bo‘lgan. Ayniqsa, ekologik madaniyatni yosh avlodga singdirishdagi ularning roli nihoyatda muhimdir. Keling, xotin-qizlarning ekologik madaniyatni targ‘ib qilishdagi asosiy rollarini ko‘rib chiqamiz:

✓ o‘quvchilarga ekologik bilimlarni o‘rgatish – maktablarda ekologik ta‘limni samarali tashkil etish uchun o‘qituvchilar o‘quvchilarga atrof-muhitni asrash va tabiiy resurslarni tejash bo‘yicha muhim bilimlarni yetkazishi lozim. Xotin-qizlar, o‘qituvchilar sifatida, ekologik madaniyatni o‘quvchilarga singdirishda asosiy o‘qituvchi guruhini tashkil qiladi. Ular o‘quvchilarga ekologik qoidalarning zarurligini tushuntirishi, o‘rnak bo‘lishi va yoshlar orasida tabiatga nisbatan hurmat tuyg‘usini rivojlantirishi mumkin;

✓ oilada ekologik odatlarni shakllantirish masalasida xotin-qizlar oilaning boshqaruvchilari sifatida ekologik madaniyatni targ‘ib qilishda bevosita ishtirok etadilar. Oilaviy hayotda atrof-muhitga zarar keltirmaydigan odatlarni joriy etish, chiqindilarni saralash, suv va energiyani tejash kabi amaliyotlar yosh avlodga o‘rnak bo‘ladi. Maktabda o‘qigan bolalar uyda o‘rgangan ekologik odatlarini hayotga tatbiq etishda davom etadilar;

✓ jamiyatda ekologik faollikni oshirish borasida xotin-qizlar faqat o‘quvchilarga emas, balki jamiyatning boshqa qatlamlariga ham ekologik madaniyatni targ‘ib qilishi mumkin. Ular mahallalarda ekologik tashabbuslarni amalga oshirishda faol ishtirok etib, jamiyatdagi odamlarni atrof-muhitni himoya qilishga chaqirishi, turli ekologik kompaniyalar tashkil etishi mumkin. Bu jamiyatda keng qamrovli ekologik faollikni rivojlantirishga yordam beradi.

Xotin-qizlarni ekologik madaniyatni targ‘ib qilishda rag‘batlantirish tizimini ham yo‘lga qo‘yish muhimdir.

Ekologik madaniyatning kelib chiqishi xalqning ko‘p asrlik tajribasidan, o‘z yurtining tabiatiga va tabiiy boyliklariga g‘amxo‘rlik qilish an‘analaridan kelib chiqadi. Qadimda ajdodlarimiz tabiatni yaxshi bilgan, tirik organizmlar va atrof-muhit o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rgangan va o‘zlari uchun yangiliklar kashf qilgan. Odamlar hali savodsiz va yozmagan bo‘lsa-da, tabiat kitobini o‘qib, to‘plangan bilimlarini farzandlariga yetkazib borgan. Shuning uchun eko-maktablar faoliyatini o‘quvchilariga targ‘ib qilishni yo‘lga qo‘ygan. Eko-maktablar o‘quvchilarni o‘z maktablarida va o‘z jamoatchiligida atrof-muhitga oid qarorlarni qabul qilishda va harakatlarni amalga oshirishda faol rol o‘ynash imkoniyatini yaratish uchun butun maktabni

ushbu maqsad sari safarbar etishga qaratilgan. Ushbu maqsadga muvaffaqiyatli erishgan maktablarga “Yashil bayroq” maxsus mukofoti beriladi. “Eco schools Uzbekistan” loyihasi “Zamin” tomonidan Ekologik ta’lim fondi (FEE, Daniya Qirolligi) bilan amalga oshirilayotgan xalqaro dastur.

1-rasm. Loyihaning yillar davomida amalga oshirilishi dinamikasi

Loyiha maqsadi ekologiya uchun mas’uliyatni sezuvchi avlodni tarbiyalash, o‘quvchilarni barqaror taraqqiyot muammolari to‘g‘risidagi xabardorlikni oshirish va maktabda atrof-muhitni yaxshilash bo‘yicha amaliy tadbirlarga jalb qilish.

FEE – ekologik ta’lim fondi (ETF) – barqaror rivojlanishga ko‘maklashuvchi nodavlat notijorat tashkiloti. Eko-maktablar dasturidan tashqari, ETF odamlarni dunyoning barqaror fuqarolari bo‘lishiga imkon berish uchun yana 4 ta dasturni amalga oshiradi. “Eko-schools Uzbekistan” loyihasi yetti qadam jarayonining metodologiyasi orqali maktablarda targ‘ib qilinadi. Bu esa o‘quvchilarga liderlik qobiliyati va ekologik dunyoqarashini o‘stirib jamiyat va davlat o‘rtasidagi muhim vositachi ro‘lida faol ishtirok etishadi.

Maktabgacha ta’lim va umumta’lim maktablarida yoshlarni ekologik madaniyat va salohiyatni yuksaltirish maqsadida davlat siyosati darajasidagi dasturlar va loyihalar ishlab chiqilmoqda. Bu boradagi fikrlarni davlat rahbarining O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yaqin va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan harakatlar dasturi muhokamasiga bag‘ishlangan majlisda 2025-yil “Yashil iqtisodiyot va atrof-muhitni muhofaza qilish” yili deb e’lon qilganliklarida ham anglashimiz mumkin.

Demak, xotin-qizlarning ekologik madaniyatni targ‘ib qilishdagi faoliyatini rag‘batlantirish uchun hukumat va jamiyat turli dasturlarni ishlab chiqishi zarur. Ular uchun maxsus ekologik ta’lim dasturlari, seminarlar va treninglar tashkil etilishi mumkin. Bundan tashqari, ekologik madaniyatni rivojlantirishda xotin-qizlar faoliyatini taqdirlash va ularga rag‘bat berish orqali jamiyatda ekologik muammolarga nisbatan ijobiy munosabat shakllanishiga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shokirov, M. (2020). *Ekologik madaniyatni shakllantirishda o'quvchilarning roli*. Toshkent: O'qituvchi, 45–68 bet.
2. Azimov, K. (2022). *Xotin-qizlarning jamiyatda ekologik faollikni oshirishdagi o'rni*. *Jurnalistika va ijtimoiy fanlar*, 4(2), 23–30 bet.
3. Mirzayev, D. (2021). *Ekologik ta'lim va jamiyatdagi ahamiyati*. Tashkent: Fan, 89–105 bet.
4. Saidov, M., & Ergashev, T. (2023). *Maktabda ekologik madaniyatni rivojlantirishning asosiy yo'llari*. *Pedagogika va ta'lim fanlari*, 1(3), 58–63 bet.
5. Ismoilov, Z. (2019). *Tabiatni asrashda xotin-qizlarning o'rni va muammolari*. *Ekologiya va rivojlanish*, 10(2), 120–135 bet.
6. Vohidov, A. (2020). *Ekologik faollikni jamiyatda targ'ib qilish: Xotin-qizlarning roli*. *Tabiatni asrash ilmiy jurnali*, 15(1), 75–82 bet.
7. Rasulov, A. (2022). *O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish usullari*. *O'zbekiston pedagogikasi*, 11(4), 40–47 bet.
8. Khamdamov, U. (2021). *Ekologik ta'lim va uning maktablarda rivojlanishi*. *Ta'lim va ekologiya*, 3(1), 32–39 bet.
9. Xamrayev, S. (2023). *Ekologik madaniyatni targ'ib qilishda oila va maktabning o'zaro munosabati*. *Ekologik ta'lim jurnali*, 2(2), 50–55 bet.